

Файзиева Нодира Собировна,

преподаватель-

стажер Джизакского государственного

педагогического университета

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основных видов общения. Показаны особенности психологии общения с точки зрения её актуальных проблем. Представлены подходы к определению сути общения и его основные элементы. Автором отмечается тесная связь общения с ценностями и смыслами, практически не изученная в отечественной психологии.

Ключевые слова: общение, взаимодействие, виды общения, структура общения стороны общения, барьеры общения, способы преодоления барьеров общения.

Abstract: The article is devoted to the consideration of the main types of communication. The features of communication psychology from the point of view of its actual problems are shown. Approaches to the definition of the essence of communication and its main elements are presented. The author notes the close connection of communication with values and meanings, which is practically not studied in Russian psychology.

Key words: communication, interaction, types of communication, communication structure, communication sides, communication barriers, ways to overcome communication barriers.

В настоящее время ни для кого не будет открытием то, что межличностные отношения между людьми — это абсолютно необходимое условие в жизни. Без данного вида общения невозможно полноценное формирование у человека высших психических функций, а также развития личности в целом. Факт общения свойственен всем высшим живым существам, однако на уровне человека оно включает в себя самые

совершенные формы, становясь осознанным и опосредствованным речью. У человека содержание общения намного шире, чем у животных.

Проблема общения не нова для психологической науки. На ее значение для изучения моральных чувств обращал внимание еще И. М. Сеченов. Одним из первых в отечественной и мировой психологии, кто основательно начал разработку этой проблемы, был В. М. Бехтерев, создатель так называемой коллективной рефлексологии. Несмотря на ряд спорных положений, методологическую слабость этой концепции, она все же представляет собой первую серьезную попытку систематического экспериментального исследования психических процессов (а также поведения индивидов в целом) в условиях общения. Необходимо отметить, что Бехтерев разработал принцип сравнительного изучения познавательных процессов в условиях изолированной деятельности индивида и в условиях его взаимодействия (общения) с другими людьми.

Проблема общения в психологической науке и по сегодняшний день остаётся актуальной. В настоящее время изучению подверглись далеко не все аспекты этого явления, как у человека, так и у животных. Существует огромное количество спорных вопросов в этой области, на которые до сих пор не найдено исчерпывающих ответов. В любом случае общение — это недостаточно изучено явление, более тщательное и глубокое его изучение в сочетании с современными информационными технологиями может дать просто поразительные результаты, которые могут перевернуть наше сегодняшнее представление об обучении и его методиках. Существование множества различных определений понятия “общения” связано с различными взглядами ученых на эту проблему. В кратком психологическом словаре предлагается определить общение как “сложный многоплановый процесс установления и развития конфликтов между людьми, который включает в себя обмен информацией, выработку единой стратегии и взаимодействия, восприятие и понимание другого человека”. А.А. Бодалев

предлагает рассматривать общение как “взаимодействие людей, содержанием которого является обмен информацией с помощью различных средств коммуникации для установления взаимоотношений между людьми”. А.А. Леонтьев понимает общение не как индивидиуальный, а как социальный феномен”, субъект которого “следует рассматривать не изолировано”. Точка зрения А.А. Леонтьева на “общение как вид деятельности” поддерживают и другие авторы, например, В.Н. Панферов. Он считает, что общение выступает как самостоятельная и специфическая форма активности субъекта. Ее результат — это не преобразованный предмет (материальный или идеальный), а отношения с другим человеком, с другими людьми. Коммуникативное взаимодействие возможно только в том случае, когда человек, направляющий информацию (коммуникатор) и человек, принимающий ее (реципиент) обладают сходной системой кодификации и декодификации информации. То есть «все должны говорить на одном языке».

В условиях человеческой коммуникации могут возникать коммуникативные барьеры. Они носят социальный или психологический характер.

Общение живых существ в филогенезе и онтогенезе развивается. Это развитие охватывает все основные стороны процесса: содержание, цели и средства. Филогенетическое развитие общения связано с изменением его содержания и проявляется в следующих аспектах:

Ребенок обнаруживает способность к эмоциональному общению с людьми уже на третьем месяце жизни (комплекс оживления), а к годовалому возрасту его экспрессия становится настолько богатой, что позволяет довольно быстро усваивать вербальный язык общения, пользоваться звуковой речью.

Основные этапы, которые проходит онтогенетическое развитие общения у человека вплоть до поступления в школу, можно представить и описать следующим образом:

Возраст от рождения до 2-3 месяцев. Биологическое по содержанию, контактное общение, служащее средством удовлетворения органических потребностей ребенка. Основное средство общения – примитивная мимика и элементарная жестикуляция.

Возраст от 2-3 месяцев до 8-10 месяцев. Начальный этап познавательного общения, связанный с началом функционирования остальных органов чувств и появлением потребности в новых впечатлениях.

Возраст от 8-10 месяцев до 1,5 лет. Возникновение координированного, вербально-невербального общения, обслуживающего когнитивные потребности. Переход к использованию языка как средства общения.

Возраст от 1,5 до 3 лет. Появление делового и игрового общения, связанного с возникновением предметной деятельности и игры. Начальный этап разделения делового и личностного общения.

Возраст от 3 до 6-7 лет. Становление произвольности в выборе и использовании разнообразных естественных, данных от природы или благоприобретенных средств общения. Развитие сюжетно-ролевого общения, порождаемого включением в сюжетно-ролевые игры.

С поступлением в школу получает ускорение интеллектуальный и личностный рост ребенка. Углубляется и становится более разнообразным содержание общения, дифференцируются его цели, совершенствуются средства. Происходит вербализация и интеллектуализация общения, четко различаются и относительно независимо друг от друга развиваются деловое и личностное общение.

Заключение

Общение имеет огромное значение в формировании человеческой психики, ее развитии и становлении разумного, культурного поведения. Через общение с психологически развитыми людьми, благодаря широким возможностям к научению, человек приобретает все свои высшие

познавательные способности и качества. Через активное общение с развитыми личностями он сам превращается в личность.

Особенно большое значение для психического развития ребенка имеет его общение со взрослыми на ранних этапах онтогенеза. В это время все свои человеческие, психические и поведенческие качества он приобретает почти исключительно через общение, так как вплоть до начала обучения в школе, а еще более определенно – до наступления подросткового возраста, он лишен способности к самообразованию и самовоспитанию.

Психическое развитие ребенка начинается с общения. Это первый вид социальной активности, который возникает в онтогенезе и благодаря которому младенец получает необходимую для его развития информацию. Что же касается предметной деятельности, которая также выступает как условие и средство психического развития, то она появляется гораздо позже – на втором, третьем году жизни.

В общении сначала через прямое подражание (викарное научение), а затем через словесные инструкции (вербальное научение) приобретает основной жизненный опыт ребенка. Люди, с которыми он общается, являются для ребенка носителями этого опыта и никаким другим путем, кроме общения с ними, этот опыт не может быть приобретен. Интенсивность общения разнообразие его содержания, целей и средств являются важнейшими факторами, определяющими собственное развитие детей.

Выделенные виды общения служат развитию различных сторон психологии и поведения человека.

Список использованной литературы

1. Качанова Ольга Александровна Россия, Вологодская обл., Вологда
Доклад «Проблема общения в психологии» 2017г.
1. Чапаева, П. О. Актуальные проблемы психологии общения Молодой ученый. — 2018. — № 12 (198). — С. 137-141.
2. Бодалев А.А. Личность в общении. - М.: Педагогика, 1983. - 272 с.

3. Горянина В.А. Психология общения: Учебное пособие. - М.: Академия, 2004. - 416 с.
4. Куницына В.Н. Межличностное общение: Учебник для вузов. - СПб, 2001. - 544 с.
5. Леонтьев А.А. Психология общения: Учеб. пособие. - 3-е изд. - М.: Смысл, 1999. - 365 с.
6. Проблема общения в психологии / Отв. ред. Б.Ф. Ломов. - М.: Наука, 1981. - 280 с.